

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°5	Actions de médiations réalisées par le personnel du SCD UPHF en appui au public de niveau recherche (doctorants, chercheurs) UPHF-INSA HdF 565 actions en 2024
---------------------------	---

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Somme des actions de médiations réalisées sur une année civile afin d'accompagner des doctorants et des chercheurs dans leur activité de recherche</i>
Objectif	<i>Mettre en avant la diversité et la régularité des activités d'accompagnement, réalisées par le personnel BU en direction de ce public spécifique</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>Certaines activités de médiations sont réalisées sur demande individuelle. Dans ce cadre, elles sont personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque doctorant ou chercheur (rendez-vous avec un doctorant pour le dépôt de sa thèse, accompagnement sur les données de la recherche, la bibliométrie, etc). D'autres activités sont réalisées auprès d'un collectif inscrit à une formation (formations doctorales, UPHF) ou lors d'événements spécifiques organisés sur l'open access (parcours de lecture, interventions, etc). Les actions de sensibilisation dans le cadre de la participation aux instances UPHF et INSA HdF sont également à prendre en compte. A noter : la fourniture de documents de niveau recherche sur demande auprès d'autres bibliothèques de l'ESR dans le monde à la demande des doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs représente plus de 70% des activités de médiation annuelles (Prêt entre Bibliothèques, PEB)</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>Chiffres-clés, rapport d'activité SCD UPHF</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Rapport d'activité SCD UPHF</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	<i>Documents de suivi ou de bilans des activités du département d'appui à la Recherche du SCD, bilan du PEB</i>
--------------------	---

Mode de calcul	<i>Somme des actions listées et correspondant à une médiation, individuelle ou auprès d'un collectif</i>
Mode collecte	<i>Tableur dans les fichiers partagés SCD</i>
Unité de mesure	<i>Nombre</i>
Périodicité	<i>Annuelle</i>

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>2 décembre de l'année civile concernée</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>L'accompagnement personnalisé se développe fortement en raison du dispositif Services Publics+ déployé depuis octobre 2021 au sein de l'ESR A l'inverse, les demandes de Prêt entre Bibliothèques sont en diminution</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<i>Certaines activités sont obligatoires et dépendent du nombre d'inscrits à l'université variable d'une année sur l'autre (ex : le nombre de doctorants devant effectuer le dépôt de leur thèse). D'autres activités sont en développement, tels que les rendez-vous personnalisés, notamment pour rédiger un PGD, optimiser la visibilité de ses travaux de recherche, etc</i>
Cible à atteindre	600 actions au 31/12/2025
Source si indicateur existant	<i>Indicateur approchant dans la norme ISO 11620 mise à jour en 2022 : l'accompagnement en direction des publics de niveau recherche n'était pas présent dans la version précédente</i>